

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ ФОРМИРОВАНИЯ СПРОСА НА ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ В УЗБЕКИСТАНЕ, ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА

Набиева Камола Фуркатовна

Докторант I курса кафедры «Менеджмент»

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности

k.nabiyeva@ttyesi.uz

+998997901255

Аннотация: В статье рассматриваются современные подходы к совершенствованию управления маркетингом для формирования спроса на технический текстиль в Узбекистане. Анализируются ключевые характеристики отрасли, маркетинговые инструменты и управленческие решения, способствующие повышению конкурентоспособности отечественных производителей. Особое внимание уделено стратегическому позиционированию, ценообразованию, дистрибуции, а также влиянию государственной поддержки на развитие текстильного рынка. Результаты исследования могут быть использованы для оптимизации маркетинговых стратегий предприятий текстильной отрасли Узбекистана.

Ключевые слова: технический текстиль, менеджмент, маркетинг, производство, использование, перспективы, государственная поддержка, инновации, развитие.

1. ВВЕДЕНИЕ

Технический текстиль представляет собой специализированные материалы, отличающиеся высокими эксплуатационными характеристиками, такими как износостойкость, термостойкость, устойчивость к химическим и механическим воздействиям. В условиях глобализации и растущей конкуренции важным становится не только производство инновационных материалов, но и эффективное управление маркетингом для формирования стабильного спроса на продукцию. В Узбекистане, где текстильная промышленность является одним из приоритетных секторов экономики, актуальной задачей является совершенствование маркетинговых стратегий для усиления позиций отечественных производителей на внутреннем и внешнем рынках³⁹.

Технический текстиль — это специализированная категория текстиля, предназначенная для недекоративных целей и обладающая исключительными техническими и функциональными свойствами. Технический текстиль, обычно состоящий из натуральных или синтетических волокон, обладает такими характеристиками, как высокая изоляция, превосходная прочность, устойчивость к влаге, бактериям, температуре и воздействию солнечных лучей, а также долговечность и прочность. Эти материалы могут быть одно- или многослойными и иметь форму композитных материалов, материалов с покрытием или пропитанных материалов для конкретных промышленных, медицинских, спортивных или строительных применений.

Узбекистан активно развивает текстильную промышленность, однако производство и маркетинг технического текстиля остаются на этапе становления. Для повышения конкурентоспособности необходимо разработать эффективные

³⁹ Horrocks A. R., Anand S. C. Handbook of Technical Textiles. – Elsevier, 2016.

маркетинговые стратегии, ориентированные на формирование устойчивого спроса как на внутреннем, так и на внешних рынках.

Производство и использование технического текстиля значительно возросло из-за спроса на высокоэффективные материалы, которые могут обеспечить уникальные решения или заменить традиционные материалы. Эти ткани, например, использовались для перевязок ран, поскольку они гидрофильны и противомикробны, создавая стерильную среду, способствующую заживлению. Технический текстиль также используется в автомобильной промышленности, где он может обеспечить стойкость к истиранию, снизить уровень шума и повысить топливную экономичность.

II. СОСТАВ И ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ.

Согласно данным Госкомстата Узбекистана⁴⁰ и докладам Ассоциации «Узтекстильпром»⁴¹, внутренний спрос на технический текстиль растёт параллельно с развитием инфраструктуры и промышленного производства. Кроме того, экспортный потенциал продукции позволяет говорить о значительном конкурентном преимуществе на международном рынке, особенно в странах СНГ и Азии.

Основой технического текстиля является техническая ткань. Техническая ткань широко применяется в различных отраслях промышленности. Рассмотрим ключевые сегменты применения технического текстиля в мире (таблица 1).

Таблица 1.

Основные сферы применения технического текстиля в Узбекистане⁴²

Отрасль	Применение
Автомобильная промышленность	обивка сидений, ткани для автомобильных покрышек, ремни безопасности, фильтры.
Строительство	геотекстиль для укрепления грунтов, мембраны для гидроизоляции, ткани для утепления и звукоизоляции.
Авиационная и космическая промышленность	ткани для изготовления парашютов, дирижаблей, космических скафандров, а также для производства легких и прочных материалов
Медицина	ткани для изготовления медицинских халатов, повязок, бинтов, а также для производства специальных материалов для хирургии.
Военная промышленность	ткани для изготовления военной формы, палаток, мешков для снаряжения.

⁴⁰ Госкомстат Республики Узбекистан. Статистический сборник: Легкая промышленность Узбекистана. – Ташкент, 2023.

⁴¹ Ассоциация «Узтекстильпром». Доклад о состоянии и перспективах текстильной отрасли Узбекистана. – Ташкент, 2023.

⁴² Составлено автором, в соответствии вышеупомянутых отчетов

Сельское хозяйство	ткани для изготовления агроволокна, теплиц, мешков для хранения зерна.
Спорт	ткани для изготовления спортивной одежды, оборудования, покрытий для спортивных площадок.

Техническая ткань — это ткань, которая производится не для одежды, а для различных технических целей. Она обладает особыми свойствами, такими как высокая прочность, устойчивость к истиранию, водонепроницаемость, термостойкость, огнестойкость, химическая устойчивость и т.д.

В зависимости от состава технические ткани обладают разными свойствами и выполняют защитную, изоляционную или впитывающую функцию. Основой могут быть как натуральные, так и синтетические материалы, тканые и нетканые – арамидные и параарамидные материалы (трикотаж и ткань), хлопок, полиамид, полиэстер, стекловолокно и другие.

Основными потребителями технического текстиля являются предприятия различных отраслей, государственные структуры и зарубежные партнёры. Разделение рынка на сегменты (строительство, автомобилестроение, медицина, военная сфера, сельское хозяйство) позволяет разрабатывать специализированные предложения и адаптировать маркетинговые сообщения под конкретные требования каждого сегмента⁴³.

Для усиления защитных и изоляционных свойств материалы обрабатывают специальными химическими составами или наносят покрытия – силикон, каучук, ПВХ, ПУ, алюминизированную фольгу, лаки и другие. Присадки и покрытия придают ткани водонепроницаемые, огнестойкие, термостойкие и другие свойства, повышают прочность и износостойкость. Свойства материалов зависят от состава основы, покрытий, обработки и присадок.

В зависимости от процесса рынок подразделяется на тканые, нетканые, трикотажные и другие. Сегмент тканых материалов доминировал на рынке с долей 38,59% в 2022 году. Процесс ткачества в основном используется в техническом текстиле из-за его способности создавать ткани, которые более долговечны и имеют более высокую прочность на разрыв. Тканые ткани можно создавать с использованием различных техник ткачества, таких как полотняное переплетение, саржевое переплетение и атласное переплетение, каждая из которых обладает уникальными свойствами⁴⁴.

Переплетение волокон в процессе плетения придает ткани высокий уровень стабильности размеров, что имеет решающее значение в таких приложениях, как геотекстиль, где ткань используется для стабилизации почвы. Кроме того, тканые ткани можно обрабатывать для улучшения определенных свойств, например, путем добавления гидроизоляционных или огнезащитных

⁴³ Sen A. Coated Textiles: Principles and Applications. – CRC Press, 2015, p.9-12.

⁴⁴ Euratex. European Technical Textiles Industry: Key Developments and Trade Relations. – EURATEX Annual Report, 2023.

покрытий, что делает их пригодными для ряда технических текстильных применений.

III. ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕМОВ РЫНКА

Объем мирового рынка технического текстиля оценивался в 214,98 млрд долларов США в 2022 году и, по прогнозам, к 2030 году достигнет 360,26 млрд долларов США, а среднегодовой темп роста составит 6,85% с 2023 по 2030 год. В объем работы отчет включает продукты, предлагаемые компаниями. такие как Asahi Kasei Advance Corporation, Berry Global Inc., DuPont, Elevate Textiles, Inc., Freudenberg Performance Materials Holding GmbH, Huntsman International LLC, Mercurious Software India, TenCate Protective Fabrics, MILLIKEN & CO., INC., MITSUI CHEMICALS. АМЕРИКА, ИНК и другие⁴⁵.

Таблица 2.

Сравнение технического текстиля с другими видами текстиля⁴⁶

Характеристика	Технический текстиль	Одежный текстиль	Декоративный текстиль
Основное назначение	Функциональное применение в промышленности, медицине, строительстве и т.д.	Производство одежды и аксессуаров	Декорирование помещений. Мебельной продукции
Прочность и износостойкость	Высокие показатели	Средние	Низкие
Влагостойкость	Высокая (за счет пропиток и покрытий)	Средняя	Низкая
Термо- и огнестойкость	Высокая	Средняя	Низкая
Стоимость	Выше из-за сложных технологий производства	Средняя	Зависит от дизайна и материалов

Из таблицы 2 видно, что технический текстиль имеет значительные преимущества по физико-механическим характеристикам, что делает его незаменимым во многих отраслях.

Технический текстиль становится все более востребованным благодаря своим многогранным характеристикам. По сравнению с традиционным текстилем технический текстиль более прочный, легкий и прочный, а также адаптируется к индивидуальным требованиям. Кроме того, они демонстрируют превосходную механическую, химическую и термическую стойкость, а также обеспечивают гибкость для повышения абсорбционных и изоляционных свойств. Ожидается, что растущий спрос на инновационные ткани и волокна в различных отраслях, таких как здравоохранение, строительство и автомобилестроение, станет ключевым фактором, способствующим росту рынка.

⁴⁵ OECD. Uzbekistan’s Textile Sector: Investment and Export Opportunities. – OECD Publishing, 2023.

⁴⁶ Ashton J., Kline R. Technical Textiles: Advances and Applications. – Woodhead Publishing, 2022, p.10-12.

По регионам мировой рынок технического текстиля подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африка и Латинскую Америку. 2022 году доля Азиатско-Тихоокеанского рынка технического текстиля на мировом рынке составила около 41,54% с оценкой 89,31 миллиарда долларов США. Этот регион является важным рынком технического текстиля, на который приходится значительная доля общего потребления и производства технического текстиля во всем мире из-за высокой численности населения региона и процветающей обрабатывающей промышленности в регионе, что, как ожидается, будет способствовать росту рынка технического текстиля. в течение прогнозируемого периода⁴⁷.

- Китай: Лидер в производстве технических тканей, обеспечивающий значительную долю мирового рынка. Страна активно инвестирует в новые технологии и расширение производственных мощностей.

- Индия: Увеличение производства технических тканей связано с ростом спроса на внутреннем и международном рынках. Индийские производители активно развивают экспортные направления.

- США: Высококачественное производство технических тканей, особенно в специализированных сегментах, таких как медицинские и авиационные ткани.

- Германия: Известна своими инновациями в области технических тканей, особенно в автомобилестроении и строительстве.

Что касается Республики Узбекистан, обладая богатым текстильным потенциалом, активно развивает производство технических тканей. Эти материалы находят применение в различных отраслях, включая строительство, автомобилестроение, сельское хозяйство и медицину.

IV. ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.

Существует ряд предприятий, способных производить технические ткани, общая мощность 5 предприятий, ориентированных на производства данного вида тканей - 20 млн.кв.м., с ценами на экспорт – 4,5 долларов США за пог.метр. Уровень технологического оснащения предприятий по производству технических тканей в Узбекистане варьируется. Есть предприятия с современным оборудованием, а есть и те, которые нуждаются в модернизации. Ассортимент производимых технических тканей пока ограничен, но расширяется с каждым годом. Предприятия такие как ООО «Апитекс», ООО «Бират текстиль», ООО «Европром Лидер» производят арселоновые рукава, баллистические ткани, стеклоткань, брезент и др.

Например, касательно компании «Апитекс», которая является производителем технического текстиля, в том числе фильтровальных тканей и фильтровальных элементов и других текстильных материалов, внесло инновации в свое производство. Введение новой линии по производству фильтровальных рукавов стало значительным шагом вперед для компании "APITEKS". Эта инновация не только повысит качество и эффективность работы промышленных

⁴⁷ Koenig M., Müller T. Innovations in Smart and Technical Textiles. – Springer, 2021, p. 7.

рукавных фильтров, но и поможет снизить негативное воздействие загрязненного воздуха на окружающую среду.

Для обеспечения высокого уровня производства и внедрения современных технологий мы пригласили специалистов из Китая и Европы, которые провели курс повышения квалификации для наших сотрудников. Это обучение направлено на оптимизацию производственных процессов и освоение новейших методов, что, безусловно, скажется на качестве нашей продукции.

Совместные усилия отечественных специалистов и иностранных коллег позволят создать высококачественные и инновационные продукты, соответствующие требованиям наших клиентов. Новая линия фильтровальных рукавов станет ключевым продуктом компании "APITEKS" и поможет укрепить наши лидерские позиции на рынке⁴⁸.

Или компания ООО "TEXNO TEX" зарекомендовала себя как надежный поставщик текстильных и галантерейных изделий для технических нужд. В ассортименте компании представлены текстильные ленты, фильтровальные ткани, специальные ткани для одежды, мебельные ткани и столовый текстиль.

Одной из ключевых особенностей продукции "TEXNO TEX" является стабильное высокое качество, что позволяет компании устанавливать долгосрочные и взаимовыгодные партнерские отношения с клиентами. Более 500 постоянных клиентов, среди которых как местные, так и зарубежные компании из Узбекистана и других стран ближнего зарубежья, подтверждают надежность и конкурентоспособность предлагаемых изделий.

Компания активно работает над расширением своего ассортимента и внедрением новых технологий, что способствует удовлетворению потребностей клиентов и укреплению позиций на рынке. "TEXNO TEX" стремится к постоянному совершенствованию и развитию, чтобы оставаться в авангарде текстильной отрасли.

По данным компаниям, можно подвести следующий итог. Обе компании предлагают широкий спектр товаров, включая текстильные ленты, фильтровальные ткани и специальные ткани для различных применений, что делает их привлекательными для разнообразных отраслей.

Высокое качество продукции является ключевым аспектом, способствующим установлению долгосрочных партнерских отношений с клиентами. Это подтверждается наличием более 500 постоянных клиентов, включая как местные, так и зарубежные компании⁴⁹.

Обе компании активно работают над расширением ассортимента и внедрением новых технологий, что позволяет им удовлетворять потребности клиентов и сохранять конкурентоспособность на рынке.

В целом, эти компании демонстрируют стабильность и стремление к развитию в текстильной отрасли, что делает их надежными партнерами для бизнеса.

⁴⁸ <https://apiteks.uz/>

⁴⁹ <https://texnotex.uz/>

V. ФОРМИРОВАНИЕ СПРОСА И МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

На сегодняшний день государственная поддержка играет важную роль в стимулировании спроса. В Узбекистане реализуются программы модернизации текстильной отрасли, однако технический текстиль требует дополнительных мер:

- Инвестирование в исследования и инновации (разработка новых материалов, улучшение технологий);
- Создание индустриальных кластеров (совместное производство с международными партнерами);
- Привлечение зарубежных компаний (прямые иностранные инвестиции, совместные предприятия);
- Государственные закупки и гранты (финансирование стратегических отраслей, где востребован технический текстиль).

Нужно учитывать, что формирование спроса на технический текстиль требует комплексного маркетингового подхода, включающего стратегическое позиционирование, эффективное продвижение и ценовую политику.

Основной потребитель технического текстиля – предприятия различных отраслей. Для эффективного маркетинга необходимо разделить рынок на сегменты.

Таблица 3.

Рынок технического текстиля по сегментам⁵⁰

Сегмент	Основные потребители	Ключевые требования
Строительство	Девелоперы, подрядчики, муниципалитеты	Прочность, устойчивость к влаге, UV-стойкость
Автомобилестроение	Автозаводы, производители автокомпонентов	Износостойкость, гибкость, термостойкость
Медицина	Больницы, фармкомпании, лаборатории	Гигиеничность, стерильность, гипоаллергенность
Военная промышленность	Министерство обороны, производители формы	Огнестойкость, пулестойкость, химическая защита
Сельское хозяйство	Аграрные холдинги, фермеры	Долговечность, воздухопроницаемость, защита от вредителей

По данной таблице можно сделать вывод, что технические ткани выполняют важную функцию в основных промышленных сегментах страны. Разработка индивидуальных маркетинговых стратегий для каждого сегмента позволит повысить спрос и увеличить продажи.

⁵⁰ Составлено автором

Стоит отметить, что цена на технический текстиль зависит от себестоимости сырья, производственных технологий и уровня конкуренции. В Узбекистане необходимо использовать стратегию конкурентных цен, особенно на этапе выхода на международный рынок⁵¹.

Основные модели дистрибуции:

- Прямые B2B-продажи – контракты с промышленными предприятиями и государственными закупщиками.
- Партнерские сети – сотрудничество с дилерами и дистрибьюторами.
- Онлайн-продажи – создание B2B-платформ для закупки технических тканей.

Продвижение технического текстиля требует специфических маркетинговых инструментов:

- Выставки и отраслевые форумы (Intertextile, Techtextil, САITME);
- Цифровой маркетинг (SEO, контент-маркетинг, таргетированная реклама);
- Реклама в специализированных журналах («Textile World», «Technical Textiles International», «Light Central Asia»).
- PR и государственные программы поддержки (субсидии, льготы для производителей).

Развитие национального бренда технического текстиля поможет повысить доверие к узбекской продукции и укрепить позиции на рынке⁵².

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Управление маркетингом в текстильной отрасли должно базироваться на современных методах и технологиях, что включает:

1. Инновационные технологии в управлении спросом

Внедрение цифровых платформ и CRM-систем позволяет не только оптимизировать процессы продаж, но и анализировать данные о потребительском поведении. Это способствует быстрому реагированию на изменения рынка и формированию эффективных стратегий продвижения [9].

2. Государственная поддержка и инвестиционные программы

Государственные инициативы, направленные на модернизацию текстильной отрасли, играют ключевую роль в развитии технического текстиля. Поддержка в виде субсидий, грантов и налоговых льгот позволяет предприятиям внедрять инновационные решения и расширять производственные мощности⁵³. Совместные проекты с зарубежными инвесторами открывают дополнительные возможности для выхода на международные рынки.

3. Маркетинговое управление и стратегическое планирование

Разработка стратегических планов маркетинга, основанных на глубоком анализе рынка и конкурентной среды, является фундаментом для устойчивого роста. Использование методов SWOT-анализа и моделирования конкурентных

⁵¹ Drucker P. Management Challenges for the 21st Century. – Harper Business, 2001, p.14.

⁵² Kotler P., Keller K. L. Marketing Management. – Pearson Education, 2021, p.35-38.

⁵³ OECD. Uzbekistan’s Textile Sector: Investment and Export Opportunities. – OECD Publishing, 2023.

преимуществ помогает определить сильные и слабые стороны предприятий, а также выявить возможности для развития⁵⁴.

В соответствии вышесказанного можно выделить следующие рекомендации по совершенствованию маркетингового управления.

Для успешного формирования спроса на технический текстиль в Узбекистане необходимо:

1. Развивать систему B2B-маркетинга – внедрять современные технологии продвижения, расширять партнерскую сеть.

2. Укреплять национальный бренд – создать узнаваемую марку узбекского технического текстиля.

3. Оптимизировать логистику – снизить затраты на транспортировку, улучшить систему дистрибуции.

4. Использовать цифровые технологии – внедрять онлайн-продажи, работать с big data для прогнозирования спроса.

5. Поддерживать инновации – развивать R&D-центры, привлекать научные учреждения к разработке новых материалов⁵⁵.

Современные условия конкурентного рынка требуют от текстильной промышленности Узбекистана не только повышения уровня технологической оснащенности, но и совершенствования маркетинговых стратегий. Внедрение комплексного подхода к управлению спросом на технический текстиль, основанного на сегментации рынка, эффективном ценообразовании, развитии цифровых инструментов продаж и государственной поддержке, является залогом успешного развития отрасли. Результаты исследования демонстрируют, что совершенствование маркетинговых стратегий позволяет значительно повысить конкурентоспособность отечественных производителей, обеспечить устойчивый рост экспорта и укрепить позиции на мировом рынке. Формирование спроса на технический текстиль в Узбекистане требует комплексного маркетингового подхода.

Важно учитывать особенности B2B-рынка, использовать эффективные стратегии продвижения и государственную поддержку. Развитие бренда, цифровых инструментов и инновационных решений позволит увеличить долю Узбекистана на мировом рынке технического текстиля. Внутренний спрос на технические ткани в Узбекистане будет расти в связи с развитием инфраструктуры и промышленности. Правительство Узбекистана активно поддерживает развитие текстильной промышленности, в том числе и производство технических тканей. Узбекистан имеет потенциал для экспорта технических тканей на мировые рынки, особенно в соседние страны и страны СНГ. Привлечение инвестиций в отрасль поможет увеличить производственные мощности, модернизировать оборудование, а также развить новые виды технических тканей⁵⁶.

⁵⁴ UNIDO. Development of Technical Textiles in Central Asia: Challenges and Opportunities. – United Nations Industrial Development Organization, 2022.

⁵⁵ Bhat G. S. Nonwovens: Process, Structure, and Applications. – Woodhead Publishing, 2023, p. 6-12.

⁵⁶ Horrocks A. R., Anand S. C. Handbook of Technical Textiles. – Elsevier, 2016, p. 3.

VII. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Ashton J., Kline R. Technical Textiles: Advances and Applications. – Woodhead Publishing, 2022, p.10-12.
2. Horrocks A. R., Anand S. C. Handbook of Technical Textiles. – Elsevier, 2016, p. 3.
3. Koenig M., Müller T. Innovations in Smart and Technical Textiles. – Springer, 2021, p. 7.
4. Госкомстат Республики Узбекистан. Статистический сборник: Легкая промышленность Узбекистана. – Ташкент, 2023.
5. Ассоциация «Узтекстильпром». Доклад о состоянии и перспективах текстильной отрасли Узбекистана. – Ташкент, 2023.
6. Sen A. Coated Textiles: Principles and Applications. – CRC Press, 2015, p.9-12.
7. Bhat G. S. Nonwovens: Process, Structure, and Applications. – Woodhead Publishing, 2023, p. 6-12.
8. Drucker P. Management Challenges for the 21st Century. – Harper Business, 2001, p.14.
9. Kotler P., Keller K. L. Marketing Management. – Pearson Education, 2021, p.35-38.
10. OECD. Uzbekistan’s Textile Sector: Investment and Export Opportunities. – OECD Publishing, 2023.
11. Euratex. European Technical Textiles Industry: Key Developments and Trade Relations. – EURATEX Annual Report, 2023.
12. UNIDO. Development of Technical Textiles in Central Asia: Challenges and Opportunities. – United Nations Industrial Development Organization, 2022.
13. <https://texnotex.uz/>
14. <https://apitek.uz/>